

УДК 811.111-26
DOI 10.5281/zenodo.19385070

Китаева М. В.

Китаева Маргарита Владимировна, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: margarita.kitaeva.00@gmail.com.

Противопоставление образов Италии и Британии в романе Э. Л. Войнич “The Gadfly”

Аннотация. В статье исследуются способы создания и противопоставления лингвокультурных образов Италии и Британии в романе Э.Л. Войнич “The Gadfly”. С помощью методов лингвостилистического и контекстуального анализа рассматриваются такие аспекты, как гастрономические предпочтения героев, национальные стереотипы и национальная идентичность, а также их языковое выражение в тексте произведения. В результате выявлено, что противопоставление Италии и Британии реализуется на трёх уровнях: бытовом, национальных характеров и самоидентификации. Контраст лингвокультурных образов двух стран строится на дихотомии «свой-чужой», реализованной в романе в рамках внешнего противостояния культур и внутреннего конфликта главного героя.

Ключевые слова: лингвокультурный образ, национальные стереотипы, гастрономический образ, дихотомия «свой-чужой», национальная идентичность.

Kitaeva M. V.

Kitaeva Margarita Vladimirovna, A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: margarita.kitaeva.00@gmail.com.

Contrasting the images of Italy and Britain in E. L. Voynich's novel “The Gadfly”

Abstract. The subject of the research in this article is the methods of creating and contrasting the linguocultural images of Italy and Britain in E.L. Voynich's novel “The Gadfly”. Using the methods of linguostylistic and contextual analysis, such aspects as the gastronomic preferences of the heroes, national stereotypes and national identity, as well as their linguistic expression in the text of the work, are considered. As a result, it was revealed that the opposition of Italy and Britain is realized on three levels: everyday life, national characters and self-identification. The contrast of the linguocultural images of the two countries is built on the dichotomy of "own-alien", realized in the novel within the framework of the external confrontation of cultures and the internal conflict of the protagonist.

Key words: linguocultural image, national stereotypes, gastronomic image, “own-alien” opposition, national identity.

В современной лингвистике и стилистике вопрос лингвокультурных образов в литературе получает особое внимание, поскольку важным ста-

новится аспект лингвокультурологии как взаимосвязи культуры и её отражения в языке [1]. Так, в рамках лингвокультурологии выполнены исследования

Е.Н. Стрельчук [16], Т.Г. Волошиной [3], Т.Ф. Кузенной [9], Ю.П. Вышенской [5; 6] и др. В рамках интерпретации художественного текста лингвокультурология позволяет выявлять дополнительные имплицитные смыслы, которые, в свою очередь, формируют комплексный лингвокультурный образ, состоящий из языковых и культурных компонентов и отражающий представления автора как о собственной, так и об иной культуре [13]. Изучением лингвокультурных образов различных стран занимался ряд исследователей, например, Ю.П. Вышенская [5], Д.О. Бральнин [2], Е.А. Кулигина [10] и др. В основе лингвокультурных образов могут лежать национальные стереотипы, которые определяются как черты, приписываемые представителям определенной национальности [15], и которые могут отличаться такими характеристиками, как шаблонность, упрощённость и эмоциональная окрашенность [17]. Использование национальных стереотипов приводит к дихотомии «свой-чужой», которая представляет собой культурную универсалию, направленную на разграничение различных явлений действительности, в том числе культурных проявлений, обычаев, практик и норм [14]. Дихотомия «свой-чужой» на современном этапе находит отражение в исследованиях О.И. Графовой [7], В.Р. Муравлевой [12], И.А. Купцовой [11] и др.

Принимая во внимание многообразие подходов к определению лингвокультурного образа, в рамках настоящего исследования мы будем опираться на рабочее определение, сформулированное следующим образом. Лингвокультурный образ представляет собой сложную, иерархически организованную ментальную структуру, формирующуюся на пересечении языковых и культурных компонентов и отражающую совокупность представлений о некотором феномене действительности (стране, народе, исторической эпохе и т. д.), бытующих в определенной лингвокультуре. Данная структура не является аморфным набором признаков, но

обладает ядерно-периферийной организацией. Ядро образа составляют наиболее устойчивые, повторяющиеся и культурно закреплённые характеристики, часто находящие выражение в национальных стереотипах. Периферию же образуют более вариативные, контекстуально обусловленные и индивидуально-авторские признаки, которые, однако, не противостоят ядерным, а конкретизируют и обогащают их.

Применительно к роману Э. Л. Войнич “*The Gadfly*” представляется возможным реконструировать лингвокультурные образы Италии и Британии как целостные структуры, элементы которых рассредоточены по разным уровням текста, но в совокупности формируют единое читательское впечатление.

Ядро лингвокультурного образа Британии в романе составляют такие признаки, как эмоциональная сдержанность, холодность, прагматизм, приверженность традициям и внешним приличиям, склонность к искусственности и застою. Эти черты находят выражение на различных текстовых уровнях: на бытовом — через чайную церемонию и приготовление традиционных угощений (*Devonshire cakes*); на интерьерном — через описание дома Бертонов с доминированием семантического поля искусственности и смерти; на поведенческом — через холодность прощания с арестованным Артуром; на языковом — через эпитеты *wooden smile*, *dismal house*, *lifeless*. Периферию образа Британии формируют такие менее выраженные, но присутствующие в тексте черты, как щедрость и либерализм (образ молодого англичанина — друга Джеммы), однако эти проявления всегда опосредованы рациональным расчётом и осторожностью.

Ядро лингвокультурного образа Италии, напротив, составляют эмоциональная открытость, искренность, способность к самопожертвованию, связь с живой природой и великим искусством прошлого. Эти признаки реализуются на бытовом уровне через предпочтение ко-

фе; на пейзажном уровне — через многократные описания живой итальянской природы, цветов и запахов; на поведенческом — через открытое проявление горя слугами-итальянцами при аресте Артура, через яростный темперамент жителей Романьи; на внешнем уровне — через сравнение внешности Артура с итальянскими портретами XVI века и работами Леонардо да Винчи. Периферию образа Италии образуют региональные вариации темперамента (впечатлительность неаполитанцев, яростность жителей Романьи), которые конкретизируют ядерный признак эмоциональности применительно к разным областям страны.

Особый интерес в контексте взаимодействия лингвокультурологии и стилистики представляет роман Э. Л. Войнич «The Gadfly», поскольку автор англоязычного происхождения описывает события в Италии периода Рисорджименто (1861–1871), что приводит к противопоставлению лингвокультурных образов Италии и Британии. Принимая во внимание, что образ Италии был предположительно сконструирован Э. Л. Войнич опосредованно на основе книг, а не самостоятельных поездок в страну и прямого взаимодействия с культурой [19, с. 729], вопрос о лингвокультурных образах этих стран становится ключевым для данной статьи.

Дихотомия «свой-чужой» находит отражение в романе на нескольких уровнях — как на уровне противопоставления Италии и Британии посредством описания героев определённой национальности или описания бытовых деталей, так и на уровне национальной идентичности главного героя, Артура-Овода, что позволяет выстраивать его внутренний конфликт. Национальная идентичность строится на основе социальных, культурных и исторических факторов, а также зависит от точки зрения индивида, его чувства принадлежности определённой нации [18].

На бытовом уровне противопоставление Италии и Британии представлено в гастрономических предпочтениях: еда

занимает неотъемлемую роль в культуре любого народа, а в романе «The Gadfly» она может служить маркером национальной принадлежности героев. Ключевым элементом в данном противопоставлении является предпочтение чая как маркера британской идентичности или кофе как маркера итальянской культуры. Например, Джемма, которая имеет британское происхождение, но живёт в Италии, сохраняет приверженность британским традициям и придерживается привычки пить чай и готовить традиционные британские угощения: “...As for the *tea*, it will be ready in a minute. Katie has been making some *Devonshire cakes* specially for you” (часть 2, глава 2) или “...as she bent over her needlework or poured out *tea*” (часть 2, глава 2). Эти примеры демонстрируют связь Джеммы с британской культурой, подчёркивают её стремление сохранить культурную идентичность несмотря на окружение иной — итальянской — культуры. В противоположность британским традициям, другие персонажи чаще выбирают кофе: “Let us have *coffee* up on the terrace” (часть 2, глава 10); “[Martini] drank a *cup of coffee*, standing, and took up the broad-brimmed riding hat” (часть 3, глава 1), что подчёркивает различие между британскими и итальянскими гастрономическими традициями. Таким образом, чай и кофе — не просто напитки и элементы быта в романе, но и символы культурной идентичности, позволяющие дать персонажам определённые характеристики.

Национальные стереотипы играют важную роль для создания лингвокультурных образов в романе «The Gadfly», и образ Британии оказывается тесно связанным с образом семьи Бертонов. Особую роль для понимания образа семьи Бертонов играет описание их дома, представленное ниже (часть 1, глава 5):

Arthur went in with a dull sense of oppression. What a dismal house it was! The flood of life seemed to roll past and leave it always just above high-water mark. Nothing in it ever changed—neither the people, nor the family portraits, nor the heavy furniture

and ugly plate, nor the vulgar ostentation of riches, nor the lifeless aspect of everything. Even the flowers on the brass stands looked like painted metal flowers that had never known the stirring of young sap within them in the warm spring days. Julia, dressed for dinner, and waiting for visitors in the drawing room which was to her the centre of existence, might have sat for a fashion-plate just as she was, with her wooden smile and flaxen ringlets, and the lap-dog on her knee.

В результате проведённого лингвостилистического анализа, доминирующим в данном фрагменте можно выделить семантическое поле искусственности и смерти, которое представлено следующими лексическими единицами: *a dull sense of oppression, a dismal house, heavy furniture, ugly plate, lifeless, wooden smile* и т.д. Метафора *The flood of life seemed to roll past and leave [this house]* иллюстрирует изоляцию дома, застывшего и ненастоящего, от реальной жизни, сравниваемой с неконтролируемым потоком воды. Гиперболизированная фраза *Nothing in it ever changed* является ключевой характеристикой этого места и прямо указывает на застой с помощью отрицательного местоимения *nothing* и наречия *ever*. Центральным символом в отрывке служат цветы — они являются классическим символом природы, роста и жизни, и в романе цветы часто упоминаются в описаниях пейзажей Италии, формируя особый одористический образ страны [8]. Однако в данном фрагменте для описания цветов используются эпитеты *painted* и *metal*, что подчёркивает искусственность Бертонов и противопоставляет их дом с живыми пейзажами Италии. Необходимо также отметить модальную оценку, которую даёт Артур дому Бертонов — прилагательное *dismal* (мрачный, унылый, гнетущий) подчеркивает как саму атмосферу в доме, так и передаёт отношение героя к Бертонам, его нежелание соотноситься с этой семьёй. Характеристика самих Бертонов схожа с описанием интерьера их дома: так, Джулия сравнивается с картинкой из модного

журнала (*Julia... might have sat for a fashion-plate*), что подчёркивает её неестественность, а эпитет *her wooden smile* создаёт образ безразличной куклы, лишённой человеческих эмоций. Холодность и безэмоциональность британцев Бертонов подчеркивается далее при аресте Артура (часть 1, глава 5): *“None of the Burtons came out to take leave of him. Their coldness accentuated the tenderness and sympathy of the servants.”*

Описание персонажей-британцев резко контрастирует с описанием эмоций, которые испытывают персонажи итальянского происхождения: так, слуги-итальянцы с горем следят за арестом Артура, открыто выражая свои чувства (*“the Italian servants were waiting, anxious and sorrowful. They all loved Arthur..., and crowded round him, kissing his hands and dress with passionate grief. Gian Battista stood by, the tears dripping down his gray moustache”*). Также в тексте романа упоминаются национальные стереотипы о жителях разных регионов Италии: например, жители региона Романья характеризуются как яростные *“fierce”* (часть 2, глава 4), а герой из Неаполя характеризуется особой впечатлительностью (часть 2, глава 8: *“He was of the impressionable Neapolitan temperament and loved everything sensational”*).

Тем не менее, в тексте романа «The Gadfly» британцы могут также характеризоваться и положительными чертами характера. Например, Кэти, служанка Джеммы, демонстрирует искренность и доброжелательность: *“Katie ushered the visitor in with the cheerful friendliness”* (часть 2, глава 2). Другой пример связан с упоминаемым в тексте британцем другом Джеммы (часть 2, глава 10): *a young Englishman, a shipping-agent of liberal views... He had on several occasions performed little services for the Florentine radicals... “If you were to ask for five hundred scudi, I dare say he'd give them to you at once — he's exceedingly generous...”*. Здесь очевидны другие стороны характера — либерализм, щедрость, готовность помочь.

Однако важным является замечание “*but always through Gemma's mediumship, and as a private friend of hers*”, которое показывает, что помощь оказывается на особых, безопасных для героя условиях, что, в свою очередь, указывает на осторожность и рациональность британского характера. Такая расчётливость и прагматизм в помощи резко контрастируют с отчаянной борьбой итальянцев, их готовностью бороться за себя и свою страну даже ценой своей жизни, что можно неоднократно видеть в течение романа.

Таким образом, проведённый анализ примеров позволяет утверждать, что в тексте романа национальные стереотипы используются как инструмент описания персонажей, принадлежащих к британской или итальянской культуре. В основе лингвокультурного образа Британии лежат стереотипы об эмоциональной сдержанности и холодности, доброжелательность имеет в основе прагматичный расчёт; итальянские персонажи, напротив, характеризуются открытостью, эмоциональностью и способностью к самопожертвованию. Такой яркий контраст национальных характеров позволяет углубить центральный конфликт в романе, а также резонирует с образом главного героя, Артура-Овода, который находится на пересечении двух культур.

Противопоставление Италии и Британии наиболее ярко заметно в образе главного героя, Артура-Овода: в его происхождении есть как британские, так и итальянские корни, о которых он узнаёт позже. Однако даже в его внешности отражается его смешанное происхождение, на что обращается особое внимание в первой части романа, когда герой ещё юн и не пережил трудностей и предательства — в приведённых ниже примерах внешность Артура кажется чуждой его происхождению:

– *He was a slender little creature, more like an Italian in a sixteenth-century portrait than a middle-class English lad of the thirties* (часть 1, глава 1);

– *“Draw that glorious Italian boy... Just look at the line of his eyebrows! You only need to put a crucifix for the magnifying-glass and a Roman toga for the jacket and knickerbockers, and there's your Early Christian complete, expression and all”* (часть 1, глава 2).

Спустя 13 лет, после возвращения Артура в качестве Овода, внешность героя также имеет особые, нетипичные черты, намекающие на его связь с Италией: “*As he looked down at Gemma, smiling with half-shut eyes, in the subtle, sphinx-like way that gave him the look of a Leonardo da Vinci portrait*” (часть 2, глава 5). В данном отрывке интерес представляет сравнение внешности Овода с работами Леонардо да Винчи — такое сравнение одновременно указывает на загадочность героя и невозможность его понять, но также поддерживает идею приведённых выше сравнений с итальянским портретом 16 века и ранним христианином. Такое несоответствие внешности времени создаёт эффект, будто Овод принадлежит не современности, а прошлому, ко времени великого искусства, и выделяет его среди остальных героев.

При рассмотрении вопроса национальной идентичности Артура-Овода, важно заметить, что герой считает себя итальянцем, несмотря на кровную принадлежность к Британии, что очевидно из следующего фрагмента разговора Артура и Монтанелли (часть 1, глава 1):

“*To give up my life to Italy, to help in freeing her from all this slavery and wretchedness, and in driving out the Austrians, that she may be a free republic, with no king but Christ.*”

“*Arthur, think a moment what you are saying! You are not even an Italian.*”

“*That makes no difference; I am myself. I have seen this thing, and I belong to it.*”

Представляется принципиально важным дополнить анализ национальной идентичности Артура-Овода указанием на её политико-идеологическое измерение, без которого интерпретация выбора

героя рискует остаться неполной. Когда Артур заявляет о своей принадлежности Италии, речь идёт не о культурной самоидентификации в её бытовом или этнографическом понимании, а о сознательном принятии политической позиции — позиции карбонария, участника национально-освободительного движения Рисорджименто.

Для корректного понимания этого выбора необходимо учитывать исторический контекст. В период, описываемый в романе (1861–1871 гг.), Италия находилась в процессе объединения и освобождения от иностранного господства, прежде всего австрийского. Движение карбонариев, к которому примыкает Артур, представляло собой тайное революционное общество, ставившее своей целью создание единой, независимой итальянской республики. Принадлежность к этому движению означала не просто симпатию к итальянской культуре, но принятие на себя смертельного риска, готовность к конспиративной деятельности и, в конечном счёте, к самопожертвованию во имя политического идеала. Именно это измерение придаёт словам Артура — *“I have seen this thing, and I belong to it”*.

Выбор Артура, таким образом, — это не выбор между двумя культурами в их бытовом измерении, но выбор между двумя способами существования в истории: пассивным принятием установленного порядка вещей (британский путь) и активным, жертвенным участием в его преобразовании (итальянский путь карбонария).

Следовательно, дихотомия «свой-чужой» применительно к образу Артура-Овода разворачивается одновременно в трёх взаимосвязанных плоскостях: культурной (противопоставление британской сдержанности и итальянской эмоцио-

нальности), кровно-родовой (конфликт с семьёй Бертонов как воплощением британского начала в его наиболее отталкивающей форме) и политико-идеологической (сознательное принятие дела карбонариев как подлинного смысла существования).

Идейная и духовная принадлежность являются более значимыми для героя, чем его британское происхождение; его идентичность строится на основе сознательного выбора — стремления бороться на стороне итальянского освободительного движения. Следовательно, в романе *“The Gadfly”* национальная идентичность главного героя находится на пересечении двух культур, которые формируют как внешний конфликт — например, противопоставление Артура семье Бертонов, так и внутренний конфликт — отрицание героем своей британской принадлежности.

Таким образом, в романе Э.Л. Войнич *«The Gadfly»* противопоставление Италии и Британии конструируется с помощью различных лингвостилистических средств на нескольких уровнях, среди которых можно отметить бытовой уровень, представленный гастрономическими примерами, уровень национальных стереотипов, построенный на контрасте между героями-британцами и итальянскими персонажами, и уровень самоидентификации героев, наиболее ярко воплощённый в образе главного героя, который выбирает идейную идентичность вместо кровной принадлежности. Дихотомия «свой-чужой» в данном случае разворачивается и как внешнее противопоставление двух культур, и как внутренний конфликт главного героя, формулируя философский вопрос выбора национальной идентичности как результата сознательного выбора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахшалиева Д.Э., Еремина Н. К. История возникновения лингвокультурологии и определение её места в лингвистике // Форум. Серия: Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. 2025. Т. 2, № 1(34). С. 48–52.

2. Бральнин Д. О. Лингвокультурные образы «Пушкин» и «Россия» в манге: визуально-номинативный аспект // Вестник Череповецкого государственного университета. 2024. № 1(118). С. 89–98. DOI 10.23859/1994-0637-2024-1-118-6.
3. Волошина Т. Г., Глебова Я. А. Гастрономический код как отражение лингвокультурной картины мира (на примере африканской лингвокультуры) // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2022. Т. 41, № 4. С. 707–714. DOI 10.52575/2712-7451-2022-41-4-707-714.
4. Вышенская Ю. П. Антропоним как маркер социальной роли в структуре куртуазного университета // Проблемы взаимодействия языка и культуры. Межвузовский сборник научно-методических статей. Министерство образования Российской Федерации. Государственный педагогический институт им. С.М. Кирова. Псков, 2000. С. 18–26.
5. Вышенская Ю. П. Стиль средневековой художественной коммуникации в рамках теории ориентировочной деятельности (на материале поэмы Дж. Чосера “The Canterbury Tales” // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 12-3 (42). С. 43–47.
6. Вышенская Ю. П. Формирование категории "художественный стиль" в средневековом художественном тексте: дис. д-ра филол. наук. СПб., 2023. 405 с.
7. Графова О. И., Сыпачева Е. С. Образы своего и чужого в рассказе Х. Мантел "KING BILLY IS A GENTLEMAN" // Евразийский гуманитарный журнал. 2022. № 2. С. 91–102.
8. Китаева М. В. Одористические образы в романе Э. Л. Войнич “Овод” // Фундаментальные и прикладные проблемы современной филологии: к 85-летию педагогического образования в Кузбассе: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Новокузнецк: Кемеровский государственный университет, 2025. С. 164–169.
9. Кузенная Т. Ф., Лебедева В. Д. Проявление национальной идентичности во фразеологизмах русского языка: “свой” vs “чужие” // Terra Linguistica. 2023. Т. 14, № 2. С. 15–22. DOI 10.18721/JHSS.14202.
10. Кулигина Е. А. Лингвокультурные характеристики образа России в современном англоязычном медиатексте (на материале британских и американских новостных статей) / Е. А. Кулигина // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2023. Т. 14, № 4.
11. Купцова И. А., Кашкаха П. Э. Репрезентация оппозиции «свой-чужой» в культурных кодах Японии // Общество: философия, история, культура. 2024. № 11(127). С. 218–224. DOI 10.24158/fik.2024.11.29.
12. Муравлева В. Р., Романов А. С., Клименко М. Б. Дихотомия СВОЙ – ЧУЖОЙ: ценностные детерминанты семантики (на материале русского и английского языков) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2024. Т. 17, № 5. С. 1590–1595. DOI 10.30853/phil20240230.
13. Немиров В.Ю. К вопросу о сущности понятия «лингвокультурный образ» // Russian Linguistic Bulletin. 2025. №2 (62). С. 5. DOI 10.60797/RULB.2025.62.4.
14. Ременюк Н. Р., Ефимова Т. В. Бинарная оппозиция «свой - чужой» как культурная универсалия: философские истоки, языковые маркеры и социально-экономические проявления // Общество: философия, история, культура. 2025. № 2(130). С. 162–167. DOI 10.24158/fik.2025.2.22.
15. Соломина В. Д., Поддубская О. Н. Национальные стереотипы как межкультурные барьеры // Студенческая наука Подмоскovie: сборник материалов Международной научной конференции молодых ученых, проводимой в рамках Года педагога и наставника в России, Орехово-Зуево. Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет, 2023. С. 495–498.
16. Стрельчук Е. Н., Безрукова К. С. Географический компонент концепта "Россия" в зарубежных учебниках по русскому языку как иностранному // Филологический класс. 2022. Т. 27, № 2. С. 225–234. DOI 10.51762/1FK-2022-27-02-22.
17. Фаткуллина Ф. Г. Стереотипы как маркеры лингвокультур // Вестник Башкирск. ун-та. 2021. Том 26, №3. С. 750–754.
18. Baydhowi B., Preston M., Syahputra W. et al. Building National Identity from Within: The Role of Self-Competence in Strengthening National Identity // Social Psychology and Society. 2024. Vol. 15, No. 4. P. 140–153. DOI 10.17759/sps.2024150410.

19. Piastra S. Brisighella e la Vena del Gesso: temi di geografia urbana // I Gessi di Brisighella e Ron-tana. Studio multidisciplinare di un'area carsica nella Vena del Gesso romagnola. Bologna, Istituto Italiano di Speleologia, 2015. P. 685–738.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bahshalieva D.E., Eremina N. K. Istoriya voznikoveniya lingvokul'turologii i opredelenie eyo mes-ta v lingvistike // Forum. Seriya: Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya gumanitarnyh i ekonomicheskikh nauk. 2025. T. 2, № 1(34). S. 48–52.
2. Bral'nin D. O. Lingvokul'turnye obrazy «Pushkin» i «Rossiya» v mange: vizual'no-nominativnyj aspekt // Vestnik CHerepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2024. № 1(118). S. 89–98. DOI 10.23859/1994-0637-2024-1-118-6.
3. Voloshina T. G., Glebova YA. A. Gastronomicheskij kod kak otrazhenie lingvokul'turnoj kartiny mira (na primere afrikanskoj lingvokul'tury) // Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykoznaniya. 2022. T. 41, № 4. S. 707–714. DOI 10.52575/2712-7451-2022-41-4-707-714.
4. Vyshenskaya YU. P. Antroponim kak marker social'noj roli v strukture kurtuaznogo universuma // Problemy vzaimodejstviya yazyka i kul'tury. Mezhvuzovskij sbornik nauchno-metodicheskikh statej. Ministerstvo obrazovaniya Rossijskoj Federacii. Gosudarstvennyj pedagogicheskij institut im. S.M. Kirova. Pskov, 2000. S. 18–26.
5. Vyshenskaya YU. P. Stil' srednevekovoj hudozhestvennoj kommunikacii v ramkah teorii orientirovochnoj deyatelnosti (na materiale poemy Dzh. CHosera “The Canterbury Tales” // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2014. № 12-3 (42). S. 43–47.
6. Vyshenskaya YU. P. Formirovanie kategorii "hudozhestvennyj stil'" v srednevekovom hudozhestvennom tekste: dis. d-ra filol. nauk. SPb., 2023. 405 s.
7. Grafova O. I., Sypacheva E. S. Obrazy svoego i chuzhogo v rasskaze H. Mantel "KING BILLY IS A GENTLEMAN" // Evrazijskij gumanitarnyj zhurnal. 2022. № 2. S. 91–102.
8. Kitaeva M. V. Odoristicheskie obrazy v romane E. L. Vojnich “Ovod” / M. V. Kitaeva // Fundamental'nye i prikladnye problemy sovremennoj filologii: k 85-letiyu pedagogicheskogo obrazovaniya v Kuzbasse: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Novokuzneck: Kemerovskij gosudarstvennyj universitet, 2025. S. 164–169.
9. Kuzennaya T. F., Lebedeva V. D. Proyavlenie nacional'noj identichnosti vo frazeologizmah russkogo yazyka: “svoi” vs “chuzhie” // Terra Linguistica. 2023. T. 14, № 2. S. 15–22. DOI 10.18721/JHSS.14202.
10. Kuligina E. A. Lingvokul'turnye harakteristiki obraza Rossii v sovremennom angloyazychnom medi-atekste (na materiale britanskih i amerikanskih novostnyh statej) / E. A. Kuligina // Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul'turologiya. 2023. T. 14, № 4.
11. Kupcova I. A., Kashkaha P. E. Reprezentaciya oppozicii «svoj-chuzhoj» v kul'turnyh kodah YAponii // Obschestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura. 2024. № 11(127). S. 218–224. DOI 10.24158/fik.2024.11.29.
12. Muravleva V. R., Romanov A. S., Klimenko M. B. Dihotomiya SVOJ – CHUZHOJ: cennostnye de-terminanty semantiki (na materiale russkogo i anglijskogo yazykov) // Filologicheskie nauki. Vo-prosy teorii i praktiki. 2024. T. 17, № 5. S. 1590–1595. DOI 10.30853/phil20240230.
13. Nemirov V.YU. K voprosu o sushchnosti ponyatiya «lingvokul'turnyj obraz» // Russian Linguistic Bulletin. 2025. №2 (62). S. 5. DOI 10.60797/RULB.2025.62.4.
14. Remenyuk N. R., Efimova T. V. Binarnaya oppoziciya «svoj - chuzhoj» kak kul'turnaya universalija: filosofskie istoki, yazykovye markery i social'no-ekonomicheskie proyavleniya // Obschestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura. 2025. № 2(130). S. 162–167. DOI 10.24158/fik.2025.2.22.
15. Solomina V. D., Poddubskaya O. N. Nacional'nye stereotipy kak mezhkul'turnye bar'ery // Studencheskaya nauka Podmoskov'yu: sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh, provodimoy v ramkah Goda pedagoga i nastavnika v Rossii, Orekhovo-Zuevo. Orekhovo-Zuevo: Gosudarstvennyj gumanitarno-tehnologicheskij universitet, 2023. S. 495–498.
16. Strel'chuk E. N., Bezrukova K. S. Geograficheskij komponent koncepta "Rossiya" v zarubezhnyh uchebnikah po russkomu yazyku kak inostrannomu // Filologicheskij klass. 2022. T. 27, № 2. S. 225–234. DOI 10.51762/1FK-2022-27-02-22.

-
17. Fatkullina F. G. Stereotipy kak markery lingvokul'tur // Vestnik Bashkirsk. un-ta. 2021. Tom 26, №3. S. 750–754.
 18. Baydhowi B., Preston M., Syahputra W. et al. Building National Identity from Within: The Role of Self-Competence in Strengthening National Identity // Social Psychology and Society. 2024. Vol. 15, No. 4. P. 140–153. DOI 10.17759/sps.2024150410.
 19. Piastra S. Brisighella e la Vena del Gesso: temi di geografia urbana // I Gessi di Brisighella e Ron-tana. Studio multidisciplinare di un'area carsica nella Vena del Gesso romagnola. Bologna, Istituto Italiano di Speleologia, 2015. P. 685–738.

Поступила в редакцию: 31.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
